

A inteligência e a consciência nas extensões maquínicas do corpo humano

Intelligence and consciousness in the machinic extensions of the human body

SCIArts – Equipe Interdisciplinar¹

Fernando Luiz Fogliano²

Hermes Renato Hildebrand³

Júlia Camille Blumenschein⁴

Milton Terumitsu Sogabe⁵

Rosangela da Silva Leote⁶

Resumo

O questionamento sobre inteligência e consciência em máquinas é discutido aqui partindo da observação de extensões corporais utilizadas para amplificar o potencial humano. Para tanto, são abordados tipos de extensões maquínicas, entendidas como musculares, sensoriais e cerebrais, seguindo para os conceitos sobre inteligência e consciência artificial. Neste contexto, são apresentadas as utilizações de tais tecnologias na construção criativa da Arte. Propõe-se o debate acerca da possibilidade de, num futuro, máquinas serem capazes de criar e assim serem

¹ A autoria é do grupo SCIArts - Equipe interdisciplinar. Os nomes dos co-autores estão alocados em ordem alfabética. O SCIArts é uma equipe interdisciplinar criada em 1996, que atua com reflexão e produção de obras na confluência entre arte, ciência e tecnologia, formada por Fernando Fogliano, Júlia Blumenschein, Milton Sogabe, Renato Hildebrand e Rosangela Leote. Recebeu o Prêmio Sérgio Motta 2000 (Menção) e 2005 (Melhor obra).

² Fernando Luiz Fogliano é doutor e mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pós-doutor pelo Instituto de Artes da UNESP. É docente e ministra disciplinas relacionadas à Tecnologia e Fotografia Digital e Design de Interfaces Interativas. Desenvolve pesquisas que envolvem o uso e a compreensão das novas tecnologias da imagem em sua inserção na cultura e produção de conhecimento.

³ Hermes Renato Hildebrand é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. É professor da UNICAMP e PUC-SP e exerce o cargo de vice-coordenador da Pós-Graduação em Tecnologia da Inteligência e Design Digital, da PUC-SP. Tem experiência nas áreas de semiótica, educação, comunicação, artes, jogos eletrônicos com ênfase na produção de interfaces interativas utilizando as tecnologias e sistemas digitais. Estuda o potencial destas interfaces em suas interações e mediações.

⁴ Júlia Camille Blumenschein é doutoranda em Artes na UNESP e mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC-SP. É designer e atua, principalmente, em design editorial. Venceu o Prêmio Abril de Jornalismo em duas categorias: Projeto gráfico e matéria completa (prêmios coletivos), e foi finalista em outras duas ocasiões: em 2012 pelo blog 'Tranqueiras' e em 2008 pelo jogo online 'Ciência contra o Crime'.

⁵ Milton Terumitsu Sogabe é doutor e mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pós-doutor em Portugal pela Universidade de Aveiro. Foi docente na Faculdade de Artes Plásticas da FAAP, no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista – UNESP de 1994 a 2017 e, desde 2017, é docente na Universidade Anhembi Morumbi. Atuou como coordenador de graduação, coordenador de pós-graduação e vice-diretor na UNESP.

⁶ Rosangela da Silva Leote é Artista/pesquisadora com produção entre Arte, Ciência, Tecnologia (instalações multimídias interativas, tecnoperformances, esculturas sonoras, objetos interativos, vídeos e outros). É Pós-doutora na Universidade Aberta (Lisboa-PT – FAPESP); Doutora em Ciências da Comunicação (ECA/USP- CNPq). Coordenou o PPG em Artes (UNESP) por quatro anos. É Chefe do Departamento de Artes Plásticas do Instituto de Artes da UNESP. É autora do livro ARTECIÊNCIAARTE (Editora UNESP – 2015).

consideradas conscientes e inteligentes.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Consciência, Extensões Corporais..

Abstract

The questioning about intelligence and consciousness in machines is discussed here, departing from the observation of the human body extensions used to amplify the human potential. Therefore, we approach types of machinic extensions, understood as muscular, sensory and cerebral, and going to the concepts of intelligence and artificial awareness. In this context, the use of such technologies in the creative construction of Art is presented. It is intended that the debate about the possibility that, in the future, machines will be able to create and thus be considered conscious and intelligent.

Keywords: Artificial Intelligence, Consciousness, Body Extensions.

Introdução

A inteligência, a consciência e a emoção estarão presentes nas máquinas? Este questionamento surge num contexto onde o desenvolvimento exponencial da tecnologia e as transformações acontecem numa velocidade cada vez maior, onde em uma década vemos novas realidades jamais imaginadas. E a polêmica entre humano e máquina está presente desde o surgimento destas. Para refletirmos esta questão, tomamos como ponto de vista pensar as máquinas como parte do processo transdutivo, naturalizante e materializador do pensamento humano.

As primeiras imagens gravadas nas cavernas são consideradas como uma etapa da materialização do pensamento humano, através de processos e tecnologias criadas para essa necessidade que se colocou ali, naquele momento. Aquelas imagens que estavam na mente dos humanos daquela época, ganharam visibilidade no mundo externo.

Ao longo da evolução, desenvolvemos várias tecnologias que viemos a considerar como extensões do nosso corpo. Estas tecnologias são a concretude dos nossos conhecimentos. Elas afetam nosso pensamento e vice-versa, nos permitindo dizer que ambos são estados de um mesmo elemento, como a água na transformação de seus estados físicos.

A complexificação destes “estados” conferiu diferentes formas de ampliação de nosso pensamento, estreitando a aproximação do que partiu de extensões do corpo para imbricações com nosso organismo, que hoje são difíceis de distinguir. Quanto mais transformamos as máquina, mais nos identificamos com elas a ponto de termos que nos perguntar: está na hora de revermos os conceitos de inteligência, consciência e emoção quando as analisamos?

A construção do robô humanóide⁷ “Sophia”⁸, que parece ser uma máquina com inteligência, e muito mais as séries “Replee” e “Geminoid”⁹, que até nos iludem sobre a sua “artificialidade”, nos

⁷ Este tipo de robô, que visualmente se assemelha ao ser humano, passou a ser chamado de actroide.

⁸ Criada por David Hanson, em 2015 e comercializada por Hanson Robotics: www.hansonrobotics.com/. Acesso em: 20 abr. de 2019.

⁹ Criado por Hiroshi Ishiguro, em 2005. Hoje a série Geminoid possui três formatos, incluindo uma mulher. É comercializado por Hiroshi Ishiguro Laboratories: www.geminoid.jp. Acesso em: 20 abr. de 2019.

causa estranheza. Nos parece que esta estranheza, que se intensificou paulatinamente, teve sua origem fincada no medo representado pelas máquinas surgidas no século XVIII.

Figura 1: “Sophia” (2005) e a recém criada “Little Sophia”¹⁰ (2019) que é proposta como um robô educativo para crianças. A pequena robô tem expressões faciais, reconhecimento de rosto, caminha e conta histórias.

Figura 2: “Sophia”¹¹ (2005) e o sistema computacional instalado.

¹⁰ Imagem disponível em: www.hansonrobotics.com. Acesso em: 20 abr. de 2019.

¹¹ Imagem disponível em: www.hansonrobotics.com. Acesso em: 20 abr. de 2019.

Figura 3: Os “Geminoids” que existem hoje (2019) apresentaram várias versões e configurações do sistema. Aqui a “Geminoid F”, o “Geminoid H1” e o “Geminoid DK”, que replica o Prof. Henrik Scharfe (desenvolvidos na Dinamarca – Universidade de Aalborg)¹².

Em 1969, Marshall McLuhan declarou que toda tecnologia é uma extensão ou auto-amputação de nosso corpo. Vilém Flusser (2011) disse que os instrumentos são mais eficientes, simulando e prolongando nossos órgãos. Então, nossas extensões mecânicas são amplificadas pela tecnologia no seu potencial.

Em sintonia com estes pensamentos, Lucia Santaella (1997: p. 34) apresentou três níveis de relação homem-máquina, sendo as máquinas musculares, sensoriais, e as cerebrais. Entendemos que esses três níveis não são etapas em desenvolvimento tão isoladas, mas apresentam um aspecto predominante em cada uma delas, de acordo com o grau de conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico em cada período no qual surgiram e coexistem na atualidade.

Neste artigo partimos da classificação de Santaella para apontar o desenvolvimento histórico das extensões mecânicas, das quais destacamos aspectos específicos da anatomia humana, através da mecânica que se relaciona mais com os movimentos e com a força física, da elétrica caracterizada pelos fluxos e transmissões, e do computacional, que trabalha com os processamentos de informações que simulam os processamentos cerebrais.

Já há muitos anos, com a criação das máquinas, a Inteligência Artificial parece ser um fato, apesar da discussão não resolvida sobre o que seja a inteligência. De qualquer maneira, este momento parece ser o futuro e, ao mesmo tempo, uma pré-história do que está por vir. Fato que aponta para grandes avanços tecnológicos com o desenvolvimento

¹² Imagem disponível em: www.geminoid.jp. Acesso em: 20 abr. de 2019.

da Inteligência Artificial, inclusive por seu progresso exponencial previsto através da Computação Quântica, num futuro muito próximo, fazendo crucial o debate sobre a possibilidade da consciência, da moral, da criatividade e da emoção que poderão estar presentes nas máquinas e suas consequências.

Ao mesmo tempo, constatamos que esse desenvolvimento vem acompanhado de aperfeiçoamentos importantes para a vida, tais como as próteses para várias partes do corpo, que já se tornaram um lugar comum. Nesse contexto, batizado de pós-humano, a relação e o diálogo do corpo do ser humano com o corpo artificial das nossas extensões maquinicas acontece em diversos níveis, e a arte não se faz ausente deste contexto.

Extensões musculares

Apesar de todas as classificações exigirem escolhas de recorte e, portanto, gerarem exclusões, apoiamos-nos na proposição dos tipos de máquinas, feita por Santaella (1997) e agregamos o pensamento de McLuhan (1969) para fazermos um apanhado histórico e identificatório do desenvolvimento de tecnologias que trouxeram o estado complexo da capacidade maquinica que vivenciamos hoje. Para isto, escolhemos apresentar as máquinas tipificadas como extensões, sendo elas as musculares, as sensórias e as cerebrais.

Na vida cotidiana, o ser humano encontra vários problemas, os quais vai solucionando criativamente. No contexto da pré-história, a força muscular era um fator predominante para a sobrevivência. Nesse sentido, as necessidades fizeram com que fossem desenvolvidas várias ferramentas e tecnologias para aumentar essa força. As ferramentas manuais são extensões que facilitam e amplificam as atividades onde usamos nossas mãos, as quais também vão se adaptando e expandindo suas habilidades. Em aproximação ao pensamento de McLuhan, Flusser declara:

Instrumentos são prolongações de órgãos do corpo: dentes, dedos, braços, mãos prolongados. Por serem prolongações, alcançam mais longe e fundo a natureza, são mais poderosos e eficientes. Os instrumentos simulam os órgãos que prolongam: a enxada, o dente; a flecha, o dedo; o martelo, o punho. Graças à revolução industrial, passam a recorrer a teorias científicas no curso da sua simulação de órgãos." (FLUSSER: 2011, p. 39)

O machado de pedra lascada, uma das primeiras ferramentas que amplificaram o potencial da força da mão, foi essencial para a sobrevivência da espécie. Poder se defender de predadores e caçar mais facilmente, mudou a sua situação naquele contexto, onde a fragilidade física frente a outros animais era muito desvantajoso. Assim, o ser humano, através de suas necessidades e criatividade, desenvolveu muitos instrumentos e ferramentas para sua sobrevivência.

A alavanca também é um sistema que amplifica a força muscular humana e, provavelmente, já existia na pré-história. Sabemos que em 5.000 a.C. os egípcios a usavam, mas foi Arquimedes quem acabou por formular o princípio, em 260 a.C., sendo conhecida sua frase "Dê-me uma alavanca suficientemente longa e um fulcro para apoiá-la e moverei o mundo" (CHALLONER: 2014, p.114).

O guindaste foi outro recurso desenvolvido na antiguidade para levantar pesos que os braços jamais conseguiriam suspender, assim como outros sistemas utilizando polias. As tecnologias surgidas são altíssimas e "novas" em suas épocas. Tanto é que continuamos a usá-las em nossa

contemporaneidade, seja para finalidades artísticas ou para qualquer outra aplicação no **mundo em** evolução. Não há engenharia civil ou naval sem guindastes, por exemplo. Isto reforça a ideia de que não existe nem nova, nem velha tecnologia.

Sistemas mais complexos utilizando mecânica, hidráulica e/ou pneumática, fizeram surgir um corpo que se movimenta mimetizando um ser vivo. Conhecido como autômato, esse corpo mecânico não precisa de eletricidade e, desde a Antiga Grécia¹³ já era desenvolvido com o objetivo de desempenhar atividades físicas automaticamente. O detalhamento e reprodução dos movimentos mecânicos das articulações chegaram a um refinamento tal que, em 1805, o relojoeiro suíço Henri Maillardet desenvolveu um autômato capaz de desenhar e escrever poemas¹⁴.

Figuras 4 e 5: Autômato de Maillardet e o desenho de um navio realizado por ele¹⁵.

Os autômatos foram ganhando refinamento e adquirindo mais capacidades, transformando-se no que atualmente denominamos de robôs. No contexto da tecnologia computacional, os robôs podem correr, subir escadas, dar cambalhotas, dançar, fazer exercícios físicos, falar e mover os músculos da face, imitando várias atividades humanas.

O **Jouhou System Kougaku Laboratory**, da Universidade de Tokyo, liderado pelo prof. Masayuki Inaba desenvolveu o robô humanóide "Kengoro", na figura abaixo, que simula os movimentos articulares e musculares humanos, fazendo flexões com os braços, abdominais, torções com as costas e até imitando o suor, fazendo sair vapor de sua estrutura para refrigerar o sistema, tal como acontece nos seres humanos (ASANO, OKADA, INABA: 2017).

¹³ Heron de Alexandria desenvolveu autômatos desde o século I, e existem registros de que Ctesibius (285-222 a.C.) já fazia experimentações com princípios da pneumática para criação de autômatos. Disponível em: www.britannica.com. Acesso em: 20 abr. de 2019.

¹⁴ Disponível em: <https://benthamopen.com/contents/pdf/TOAIJ/TOAIJ-2-21.pdf>. Acesso em: 20 abr. de 2019.

¹⁵ Disponível em: www.atlasobscura.com/places/maillardets-automaton. Acesso em: 20 abr. 2019.

Figuras 6 e 7: Kengoro¹⁶

Mas as extensões musculares não apenas ampliam, como também substituem partes corpóreas. Tal recurso instaurou o conceito de ciborgue. Em relação aos recursos utilizados para substituir partes de nosso corpo com próteses, a história retorna há quase 3 mil anos. A pesquisadora Jacky Finch, da Universidade de Manchester, acredita que uma múmia feminina egípcia pode ser considerada a primeira usuária de próteses. Ela foi encontrada com um dedo de madeira com fixadores de couro e, segundo os indícios, o dedo funcionava de fato e ajudava a pessoa a caminhar. Não era apenas um adorno para o além-morte para ter o corpo completo quando retornasse à vida, como era costume dos egípcios (MANCHESTER: 2012).

¹⁶ Disponível em: newatlas.com/humanoid-robot-exercise-sweat/52790/. Acesso em: 20 abr. 2019.

Figura 8: Prótese de um dedo atribuído à uma mulher egípcia que viveu há 3 mil anos¹⁷.

Outra referência antiga de prótese, demonstrando a adaptação destas com as articulações do corpo humano, é a perna de Capua, achada numa tumba na Itália, feita de cobre e madeira, que data de 300 a.C. (CHALLONER: 2014, p. 105).

Figura 9: Perna de Capua¹⁸.

¹⁷ Imagem disponível em: cliniacirurgiadope.com.br. Acesso em: 20 abr. 2019.

¹⁸ Imagem disponível em: cliniacirurgiadope.com.br. Acesso em: 20 abr. 2019.

Com o desenvolvimento tecnológico as próteses alcançaram uma sofisticação que se tornou igual ou superior à própria parte amputada, em termos de eficiência, criando polêmica relacionada à ética, como aconteceu com o velocista sul africano Oscar Pistorius com sua prótese de fibra de carbono. Apesar de ser deficiente, ele foi proibido de competir pois poderia levar vantagem sobre os não deficientes, o que foi considerado “tecnodoping” (NESTLER; RIFFEL: 2011).

Na arte, a figura emblemática de Stelarc se destaca. Ele é um artista polêmico que tem o conceito de que o nosso corpo é obsoleto e por isso é preciso redesenhá-lo buscando diferentes filosofias, formas de pensamento e adaptação ao ambiente tecnológico que criamos. Sua obra “Third Hand” (1980), apresenta um terceira mão que não é um elemento protético para substituir um mão, mas sim para amplificar o corpo. Ele é controlado pelos sinais elétricos dos músculos

A “Muscle Machine” (2003) é um aprimoramento de uma obra anterior a “Hexapod”, um exoesqueleto com seis pernas. A nova estrutura utiliza atuadores fluídicos para os músculos e é controlada pelo artista, que se situa no centro da carenagem movimentando-se no espaço com as seis pernas. Estas obras representam uma amplificação da estrutura anatômica, que afetam os movimentos corporais e que têm como predecessores os exoesqueletos criados com finalidades bélicas para ampliar a força e os movimentos. Hoje eles são comercializados para fins diversos.

Figuras 10 e 11: “Third Hand” (1980) e “Muscle Machine”, de Stelarc¹⁹.

Extensões sensoriais

Sabemos que os sentidos não são gerados apenas nos sensores naturais como olhos, ouvidos, nariz, língua e pele, mas fazem parte de um sistema conectado com nosso corpo inteiro (o que inclui cérebro e sistema nervoso periférico). Além disso, os estudos sobre os sentidos já dão conta de mais de doze tipos, o que vai muito além dos cinco mais conhecidos. Para as finalidades deste artigo, fazemos referência maior aos aparatos sensoriais do que a todo o processo perceptivo.

As tecnologias sensórias desenvolveram-se de forma irregular. Primeiro tivemos as linguagem e equipamentos relativos à visão e à audição, porém, até antes da tecnologia digital, olfato, paladar e tato, não tinham dispositivos de captação, registro ou reprodução. Tal fato começa a se alterar com o nariz artificial, pele artificial sensível e paladar eletrônico. No contexto da medicina este tema é atual,

¹⁹ Disponível no site oficial do artista: <https://stelarc.org/projects.php>. Acesso em 20 abr. 2019.

pois a tecnologia permite corrigir vários problemas com nossos sensores biológicos, como os dispositivos auditivos e visuais, para que regularizem nossas capacidades naturais anteriores.

A tecnologia da visualidade é a que mais se desenvolveu desde o surgimento das primeiras lentes que datam de 640 a.C., já com a função de ampliar nossa visão. Os aparelhos ópticos como microscópio e telescópio surgiram principalmente a partir do Renascimento. Estes equipamentos estenderam nossa capacidade de ver as coisas tanto para o muito pequeno, quanto para o muito distante, assim como transformaram nossa visão de mundo (ROSSI: 1989). A câmera obscura também é um equipamento óptico, com fenômeno semelhante ao nosso olho, que mudou o paradigma imagético e influenciou a arte. Nossa visão também foi expandida através dos Raios X, Infravermelho, e outras faixas para além do espectro eletromagnético visível para o humano. As câmeras e as sondas espaciais estenderam nossa visão para fora do planeta.

Atualmente a computação visual é a ciência que estuda as “máquinas que enxergam” e, com os conhecimentos da neurobiologia, conseguimos construir dispositivos e sistemas que imitam esses aspectos. Geralmente não é só a parte física do “olho artificial”, mas principalmente os programas computacionais que estão atuando com eles, que permitem essa diversidade de atividades (SZLISKI: 2010).

A questão da amplificação da voz já estava presente no teatro grego, que chegava a ter platéias com mais de 50 mil pessoas. Ali, por melhor que fosse a acústica do teatro, a voz do ator não alcançava o espaço todo. Para resolver o problema, as máscaras tinham uma adaptação de um cone na área da boca que auxiliava o ator a projetar sua voz no espaço. Assim parece ter surgido um precursor do megafone, como um dispositivo para amplificar a voz humana (MONTGOMERY: 1959, p. 243).

O tato pode ser considerado um sentido que está presente na maioria dos sentidos exteriores, uma vez que diz respeito ao contato físico de um elemento com nosso corpo. Assim acontece com a luz nos olhos, o som no ouvido, o odor nas narinas, os alimentos na língua e tudo mais em contato com nosso corpo.

Na Universidade de Lund²⁰, na Suécia, uma equipe desenvolve pesquisas sobre próteses de mãos, que possuem além dos movimentos, uma sensibilidade próximo a de uma mão natural. A mão é composta por motores e vários sensores conectados aos nervos dos braços, os quais enviam as informações para o cérebro e permitem que o sujeito sinta os músculos e dedos das mãos segurando um objeto, como se todos os músculos estivessem lá funcionando. O Dr. Goran Lundborg, pesquisador dessa equipe, continua desenvolvendo pesquisas a fim de avançar no conhecimento das conexões das mãos com o cérebro. A tecnologia, junto com as neurociências permitirá em breve a informação acontecer no caminho inverso, indo do cérebro para a mão artificial, declara Lundborg.

Estas tecnologias que imitam nosso corpo, podem ser aplicadas tanto agregadas à ele, tornando-nos o que se pode chamar de ciborgue²¹, como em uma máquina humanóide. Neste caso, podem substituir partes de nosso corpo, sendo incorporados e tornando-nos ciborgues.

Neil Harbisson e Moon Ribas são artistas que têm um implante no corpo que permite-lhes uma percepção diferente do mundo. Harbisson possui acromatopsia, ou seja, enxerga tudo em branco e preto, mas tem uma antena denominada “eyeborg” implantada no seu crânio, que permite

²⁰ Disponível em: exame.abril.com.br/ciencia/italiana-testa-com-sucesso-mao-bionica-sensivel-ao-toque/. Acesso em: 20 abr. 2019.

²¹ O tema ciborgue já tinha sido iniciado por Donna Haraway, em 1985, com seu Manifesto Ciborgue.

transformar as frequências de luz em frequências sonoras, codificando e permitindo que “ouça” as cores no mundo. Isto é, os sinais em cores, captados pela câmera são convertidos em sinais sonoros, simulando uma sinestesia²². O artista também é um ativista ciborgue, lutando pelos direitos dos ciborgues. Em 2004 conseguiu que o Reino Unido o reconhecesse como um ciborgue e sua foto na identidade inclui o implante “eyeborg”. Desenvolve arte explorando a relação da visão com o som. Junto com Moon Ribas, outra artista, iniciou em 2010 a “Fundação Ciborgue”²³, para ajudar pessoas ciborgues, defenderem seus direitos e fazer arte. Moon Ribas é coreógrafa e dançarina. Em 2013 implantou um chip no seu pé, que é um sismógrafo digital, para captar tremores da terra que vibram sua perna. Declara que sente duas pulsações, o batimento cardíaco do seu coração e o do planeta. Suas apresentações adaptam seus movimentos de acordo com as vibrações que sente em tempo real.

Figuras 12 e 13: Neil Herbisson e o “eyeborg”²⁴.

²² Trabalhamos aqui a concepção de sinestesia conforme tratada pela neurociência, onde um sinesteta possui, de forma natural, a condição sinestésica sem que esta possa ser controlada por ele. O termo sinestesia, entretanto, é aplicado pelos artistas, inclusive Harbisson, de forma descompromissada com a sua aplicação científica. Este tema foi melhor abordado no livro *ArteCiêciArte* (LEOTE: 2015).

²³ Site oficial da Cyborg Arts: www.cyborgarts.com/ e da Ciborg Foundation: www.cyborgfoundation.com. Acesso: 20 abr. 2019.

²⁴ Fotos por Lars Norgaard.

Figura 14: Moon Ribas e os implantes nos pés²⁵.

As obras de arte com extensões sensórias também podem ser tomadas como aquelas que utilizam biossensores, inclusive os leitores de ondas cerebrais, como forma de transferir informação do corpo para máquinas onde o processamento está preparado para completar a proposta artística. Estes biossensores podem ser usados para a performance do artista ou para os interatores que a vão co-autorar.

As interfaces sensórias são as que estão num limite muito próximo das cerebrais. Do modo como tomamos aqui, não é o **input** de dados do cérebro que qualifica a extensão cerebral, mas sim o processamento inteligente da máquina, conforme apresentamos a seguir.

Extensões cerebrais

Os autômatos podiam desenhar ou escrever um verso, mas não havia dúvida se estavam fazendo arte ou não, pois eram apenas máquinas mecânicas repetindo gestos, e este era o objetivo. Há muitos casos de animais, como macacos e elefantes, pintores e que, de certa forma, passariam pelo Teste de Turing²⁶, pois poderiam enganar críticos e público. Porém, os resultados destas experiências nunca foram considerados arte de fato. No caso da Inteligência Artificial, a polêmica que se coloca no contexto artístico é se o computador pode, por si só, fazer arte. A máquina com

²⁵ Imagens da página oficial do Cyborg Foundation no Facebook: www.facebook.com/cyborgfoundation/. Acesso em: 20 abr. 2019.

²⁶ Originalmente, o teste proposto pelo cientista britânico Alan Turing (1912 – 1954) consistia em promover uma ‘conversa’ entre um ser humano e uma máquina. Se os juízes não conseguissem distinguir entre os dois, a máquina poderia ser considerada inteligente.

inteligência correlata a humana deveria não só imitar nossos processamentos, mas sim realizar o pensamento, a percepção, a emoção, a criatividade e a consciência de estar fazendo arte.

Entretanto, mesmo se isto for atingido, nós consideraríamos que a máquina faz arte? Embora possamos ver o contexto atual como uma etapa inicial, com grandes desenvolvimentos previstos nas próximas décadas, esse futuro vai depender da discussão atual, envolvendo cientistas, artistas e a humanidade como um todo.

As discussões sobre a imitação do corpo humano através da tecnologia, encontram pelo menos duas direções, que podem ser representadas por duas imagens paradigmáticas: a do andróide e a do ciborgue. Na primeira, o corpo humano é imitado e materializado na máquina, do corpo para a máquina; no segundo, dispositivos tecnológicos são implantados no corpo, da máquina para o corpo. Os dois aspectos parecem convergir com o desenvolvimento da tecnologia, ou, podemos dizer também, que desde o início esses processos aconteceram simultaneamente e dialogaram um como o outro.

Essas tecnologias ao mesmo tempo que estenderam nossos corpos em todas as direções também amplificaram as capacidades humanas, tanto musculares quanto sensoriais ou mentais. Atualmente o foco está nos processos mentais, com os processamentos de informações. Os computadores estão cada vez mais rápidos e é possível um grande salto com o desenvolvimento da computação quântica.

O problema é significativo para a humanidade, mas há áreas que utilizam essas tecnologias para entendimentos e apropriações em contextos econômicos diversos, que envolvem o design. As tecnologias caracterizam o período moderno. Cupani (2004) fala sobre o conceito de dispositivo ao reconhecer que, além dos aspectos sociais, políticos e econômicos, deve-se reconhecer nos artefatos tecnológicos seu caráter pragmático. Dispositivos, como *commodities*, fornecem serviços, a tecnologia caracteriza-se pela existência dos dispositivos (*devices*) que nos fornecem produtos, ou seja, bens e serviços, quer se trate do aquecedor elétrico, que nos garante conforto térmico, do automóvel, que nos permite deslocamento rápido ou do aparelho de televisão, que traz informação (CUPANI: 2004).

Carros autônomos, que conseguem se movimentar nas ruas, seguindo rotas e percebendo o seu entorno, sem colisão, podem ser consideradas máquinas dotada de inteligência. Estes carros já estão em fase de testes em algumas cidades, porém, após um acidente, surgiu a necessidade de discutir mais e tentar implementar nessas máquinas a questão moral. A situação hipotética do “dilema do bonde”, colocada por Philippa Foot em 1967, representa uma situação de risco, onde é preciso decidir se um bonde atropela cinco pessoas ou uma pessoa, colocando um problema ético (ELER 2019). Esta situação é trazida hoje para o contexto do carro autônomo.

Uma pesquisa realizada pelo Medialab do MIT, em 2016, produziu um game chamado “A Máquina Moral” distribuído em 233 países do mundo, em dez idiomas, para verificar as decisões dos humanos em treze situações de risco. O jogador precisa decidir a quem poupar, entre crianças, homens, mulheres, idosos e animais, com várias características, com o intuito de coletar dados para alimentar o comportamento do carro “inteligente”. Porém, os resultados foram muito diversificados e variavam de acordo com o contexto cultural e financeiro dos jogadores (AWAD, 2018). Outros pesquisadores, como Julian de Freitas, da Universidade de Oxford, apontam que é um falso dilema, pois sequer os seres humanos sabem o que fazer numa situação dessa, e que seria mais importante melhorar o sistema de freios, sensores, e recursos para evitar esses riscos (FREITAS: 2019).

Nesse debate o que nos parece é que a polêmica não é a possibilidade ou não de colocarmos moral numa máquina, mas sim se temos uma moral padrão ou se o importante é isso mesmo. De

toda maneira, a discussão da existência de uma moral na máquina está presente e sendo pensada como uma necessidade em algo não fictício.

Atualmente, a Startup Nectome²⁷ está desenvolvendo uma técnica de preservação de cérebro para no futuro, ter uma possível transferência para uma máquina, atingindo a imortalidade. Porém, há que se fazer eutanásia antes. Para que isso aconteça, primeiro será preciso entender o funcionamento da mente, para depois conectá-la num sistema artificial semelhante. Também será necessário desenvolver uma tecnologia mais avançada para viabilizar todas as informações que ainda não temos. Tudo isto reconfigura o mundo e o nosso modo de agir nele, a arte é apenas um dos campos de conhecimento que estão em transformação com tais possibilidades.

A Inteligência Artificial, assim como as demais tecnologias analógicas e digitais, pode ser utilizada nos processos criativos para dar concretude às narrativas engendradas na mente do artista, na forma de abstrações conceituais. Estas narrativas são construídas no universo da linguagem onde a metáfora constitui o mecanismo de conexão de conceitos, atribuindo-lhes sinergia narrativa (LAKOFF; JOHNSON: 1999, p.66). A linguagem conecta-se ao pensamento e à experiência consciente. Esta, dotada de intencionalidade, permite que o indivíduo desenvolva ações levadas a cabo num dado espaço e tempo. A experiência consciente, resultante dos processos interativos constitui a “ideia fundamental da mente humana emergindo como parte componente da interação entre indivíduos e o mundo” (KAPTELININ: 2006, p.38). Objetos técnicos, entre eles as concretizações originadas no universo da arte, constituem o meio através do qual interações ocorrem e experiências são internalizadas na mente.

Embora a tecnologia de Inteligência Artificial seja complexa, distingue-se das demais apenas por possuir uma mais ampla “margem de indeterminação”. Essa margem é um conceito simondoneano (SIMONDON: 1980, p. 13) que expressa a sensibilidade do dispositivo técnico em diálogo com o ser humano, alimentando o ciclo de abstração e concretização. Esse entendimento se alinha ao de Floridi (2016) que vê nos dispositivos inteligentes a capacidade para fazer cada vez mais e melhor do que nós, ao processar grandes quantidades de dados e incrementando sua performance ao analisar seus próprios resultados como entrada para novas operações. Ele diz que a Inteligência artificial se relaciona apenas com computadores, que são máquinas. Mecanismos não são capazes de pensar e saber, logo, não podem ter consciência. “Fim da História”.

Harari (2016, p. 327) lembra que a arte oferece o “último e definitivo santuário” para a humanidade. O processo criativo é o refúgio onde humanos podem exercer a criatividade, uma capacidade que lhes é exclusiva. Ainda que as máquinas executem algoritmos tão sofisticados e capazes de suscitar dúvidas sobre a exclusividade humana no campo da arte. Dewey (2012, p. 76) considera que a função da arte é a de buscar a quebra de expectativas, desequilibrar sistemas de crenças, tendo em perspectiva a busca de novos pontos de equilíbrio em novas configurações do pensamento. Até o presente momento, máquinas não são capazes de realizar ações criativas porque não são conscientes, e a arte ainda não lhes oferece um campo de atuação.

A pergunta que se pode fazer então, é se máquinas inteligentes poderiam ser conscientes. É necessário, portanto, estabelecer a diferença entre inteligência consciente e a inteligência presente nas máquinas. Essa última pode ser definida como processamento de informações componentes

²⁷ Site da empresa que desenvolve o projeto: <https://nectome.com> e crítica sobre o problema da necessidade da morte para que o back up seja feito <https://www.technologyreview.com/s/610456/a-startup-is-pitching-a-mind-uploading-service-that-is-100-percent-fatal/>. Acesso em: abr. 2019.

subjacentes ao raciocínio complexo e à solução de problemas, e a produção de analogias e silogismos. Inteligência implica no processamento de informações e modelagem matemática (algoritmos) usados para decompor tarefas cognitivas em seus componentes elementares e estratégias (WILSON et al.: 1999). Sob este aspecto não resta dúvidas de que fomos capazes de desenvolver tecnologias inteligentes.

A questão da consciência implica que os processos cognitivos sejam objeto de percepção de si próprio (*self awareness*), ou subjetividade, habilidade cognitiva que as máquinas não possuem no atual estágio tecnológico. A subjetividade permite que o agente inteligente seja testemunha de seus atos (DAMÁSIO: 2010). Kak (2018), quando considera humanos e máquinas, lembra que, embora estas possam realizar rapidamente processos cognitivos, não são capazes de construir uma percepção subjetiva e atribuir significados para o que fazem. O autor lembra que Alan Turing, em 1936, provou que não existe um algoritmo geral para resolver o que foi denominado “Problema da Parada”, o qual demonstra que, na presença de um determinado *input*, o programa deve encerrar sua atividade ou continuar a executá-la para sempre. No entanto, uma mente consciente consegue discernir entre parar ou continuar. Em outras palavras “consciência não é computável”. Nossas tecnologias inteligentes não são conscientes e portanto são incapazes de criar.

Contudo, essa perspectiva não tem completo respaldo na comunidade científica. Estudiosos que a consideram válida reúnem-se em torno da hipótese *big-C*²⁸, segundo a qual a consciência constitui uma categoria separada da realidade física (KAK: 2018, p.5). Por outro lado, há aqueles que consideram a mente a partir de fenômenos de emergência. Para eles, uma mente consciente emerge como resultado da complexidade estrutural do cérebro. Sob este aspecto, que reúne os que se aproximam da hipótese *little-c*, a mente consciente, suportada por circuitos digitais, poderia emergir de uma complexidade análoga ao cérebro humano. Kurzweil (2012) trabalha suas argumentações nessa vertente teórica. O debate é complexo e longe de ser apaziguado pelo consenso. Afora isso, existe o fato de que as tecnologias disponíveis ainda não permitiram o desenvolvimento de dispositivos tecnológicos comparáveis à complexidade do cérebro capazes de suportar uma mente consciente baseada em transistores de silício.

Thagard (2019), considera importante estabelecer pragmaticamente um caminho para perceber a relação entre a consciência, criatividade e outras importantes funções cognitivas como emoção e linguagem. Para ele a hipótese *little-c* parece mais promissora, ainda que considere *big-C* mais sedutora:

Não defendo diretamente a hipótese da identidade, construo o cenário capaz de descrever os mecanismos-chave que podem explicar toda a gama de fenômenos mentais discutidos em capítulos posteriores, incluindo emoções, consciência, ação, linguagem e criatividade. Meu objetivo geral é mostrar que mente = cérebro fornece uma explicação melhor desses fenômenos do que alternativas disponíveis, incluindo a hipótese sedutora de que mente = alma. (THAGARD: 2019)

²⁸ A discussão sobre a questão da criatividade dá-se sob acalorados debates. Kak (2017) argumenta que a diferença entre as idéias de consciência é mais semântica do que real, já que suas práticas de autocompreensão são praticamente idênticas. Mas as duas podem, de fato, ser distinguidas pois há aspectos para a hipótese *big-C* que não podem ser explicados por nenhuma interpretação generosa da hipótese *little-C*. Especificamente, pode-se falar do processo de criatividade e descoberta. Alguns aspectos presentes na *big-C* parecem requerer a postulação de uma entidade maior do que uma mente emergente proposta na *little-C*.

Ainda que não se tenha um completo entendimento sobre o fenômeno da consciência, a linha de raciocínio aqui desenvolvida permite considerar que, embora não se possa discernir qual das duas hipóteses pode dar respostas finais para a questão, já temos fundamento suficiente para estabelecer a relação entre processos criativos e consciência. Esta fundamenta os mecanismos cognitivos nos processos criativos e para os quais tecnologias proporcionam plataformas. A arte e as demais atividades humanas que envolvem processos criativos promovem experiências que originam novas perspectivas para a consciência e a consequente expansão da percepção para a realidade.

Projetos como Magenta²⁹ da equipe do Google Brain, ou de artistas usando a tecnologia Watson³⁰ da IBM são exemplos de como a Inteligência Artificial pode colaborar com os artistas oferecendo informações e ajudando a gerar as obras. Alguns artistas usam a IA em suas obras como elementos constituintes. Esse tipo de prática insere-se num contexto mais amplo de arte, denominada generativa. Para Galanter (2003) essa modalidade de produção na arte refere-se a:

qualquer prática artística em que o artista usa um sistema, como um conjunto de regras de linguagem natural, um programa de computador, uma máquina ou outra invenção processual, a que é acionada com algum grau de autonomia contribuindo ou resultando em uma obra de arte completa. O elemento chave na arte generativa é então o sistema ao qual o artista cede ou controle subsequente total. (GALANTER: 2003)

A despeito do uso de computadores na produção artística o autor não perde de vista a centralidade da intervenção do artista. Para o autor artistas generativos expressam razões para manter a fé na nossa capacidade de compreender o nosso mundo. O artista generativo aponta para o fato de que o próprio universo é um sistema gerativo. Nessa modalidade de produção artística, que muitas vezes utiliza-se de tecnologia computacional, artistas tentam “recuperar nosso senso de lugar e participação nesse universo” (GALANTER: 2003).

²⁹ Site oficial: magenta.tensorflow.org. Acesso em: 20 abr. 2019.

³⁰ nymag.com/intelligencer/2017/04/art-with-watson.html. Acesso em: 20 abr. 2019.

Figura 15: Latent Loops³¹, projeto de Catherine McCurry, que transforma o MusicVAE da Magenta em um instrumento eletrônico. Na foto³², instalação interativa onde as pessoas caminham nas melodias.

No contexto artístico se repete a mesma dificuldade de apreensão do conceito de Inteligência Artificial e consciência, uma vez que pode induzir a várias formas de utilização da máquina. A maioria dos artistas que lida com estas tecnologias as tem usado dentro das possibilidades de auto-aprendizagem da máquina.

Um exemplo interessante é a exposição Machine Dreams, realizada em Londres (2018), em um evento muito importante sobre inteligência artificial e emergência, o CogX Expo. A exposição era uma das muitas seções do evento e contava com nove artistas com obras na área considerada de IA. Entretanto, nenhum deles levou a máquina a operar mais do que o que se conhece como **machine learning**. É interessante que as entrevistas dadas pelos artistas mostram que poucos deles entendem a amplitude da inteligência que a máquina poderia adquirir. Parece que não tomam o que os computadores fazem hoje como ainda sendo o prenúncio da inteligência criativa das máquinas. Nesta observação não estamos discutindo o valor e a importância das obras que hoje são realizadas. Uma das obras da exposição, feita com o software GAN (**Generative Adversarial Network**), era da série "Portraits of Imaginary People", do artista/biotecnólogo inglês Mike Tika³³, e consiste em retratos feitos a partir de fotos de pessoas coletadas no **Flickr**. Os resultados são imagens de faces impressas com características humanas, mesmo que às vezes bastante bizarras.

³¹ Site do projeto: <https://teampieshop.github.io/latent-loops/>. Acesso em: 20 abr. 2019.

³² Disponível em: <https://magenta.tensorflow.org/composing-palettes>. Acesso em: 20 abr. 2019.

³³ Site do artista: www.miketyka.com Acesso em: abr. 2019.

Figuras 16 e 17³⁴: “MelissaYeslam” e “evegreene88” – “Portraits of Imaginary People”, Mike Tika, 2017.

Embora haja outros e também muitos programas independentes criados no conceito de aprendizado de máquina, é provável que o software mais instigante atualmente seja o WATSON, da IBM³⁵. Com ele é possível criar uma interação que de fato constrói uma aproximação intelectual e cognitiva com o interator. Seu aprendizado cresce conforme aumenta a interação.

Em 2017 ele foi instalado para fazer a mediação com os visitantes na Pinacoteca do Estado de São Paulo³⁶, em uma exposição que ocorreu de junho a dezembro. As pessoas podiam fazer perguntas e o sistema tirava dúvidas e explicava tudo sobre as obras. Alguns artistas também estão usando o software. A própria IBM patrocinou uma exposição, a “Art With Watson³⁷” (2017), onde artistas e empresas criaram as obras em conjunto. O resultado foi bastante variado, algumas obras eram mais comerciais e outras eram bastante representativas das possibilidades que o software tem para o uso artístico. Um exemplo é o trabalho dirigido pelo fotógrafo Craig Cutler, que partiu de dados que o Watson localizou sobre Nikola Tesla e os converteu em imagens de vídeo projetadas em uma espécie de instalação em forma de ogiva, que era vista apenas pelo lado de fora.

³⁴ Esses e outros retratos podem ser vistos em <http://www.miketyka.com/?s=faces>. Acesso em: 20 abr. 2019.

³⁵ Site de comercialização do software na IBM: www.ibm.com/watson. Acesso em: abr. 2019.

³⁶ Vídeo sobre a interação com o Watson na exposição: www.youtube.com/watch?v=1rOAgvCnZpw. Acesso em: 20 abr. 2019.

³⁷ Mais sobre a exposição em www.denniskung.work/hiddenportraits, <https://stephcajoo.com/Nikola-Tesla-The-Artist-Inside>. <https://vimeo.com/224317141>. Acesso em: 20 abr. 2019.

Figura 18: "Nikola Tesla: The Artist Inside". Instalação de video, Craig Cutler, 2017.

Tais obras podem nos trazer muitas perguntas a respeito do movimento que a arte faz com as tecnologias. Isto está diretamente ligado à noção que as pessoas têm sobre o que é a criatividade. Se a obra for uma composição original, de aspectos de estratégias não utilizadas antes, pode-se entender que qualquer processamento de algoritmos genéticos ou de aprendizado são criadores, e podem ser reconhecidos também como artistas.

Nossa visão, entretanto, é de que deve haver mais consciência na máquina para que ela possa criar no sentido em que os seres humanos o fazem. Disto resulta que os trabalhos artísticos que conhecemos até o momento, ou seja, os que são possíveis de realizar pela máquina em nossa contemporaneidade, não são, *stricto sensu*, inteligentes, portanto não são conscientes. De toda forma, o conceito de arte com inteligência artificial já está instaurado³⁸.

Considerações finais

Como já mencionado, o processo de construção de ferramentas e máquinas como extensões do nosso corpo acontece com ênfase em alguns dos aspectos prolongados, de acordo com cada contexto sociocultural, científico e tecnológico. Quando prolongamos nossa mão com uma ferramenta, como o machado de pedra, afetamos todo nosso corpo, adaptando nossos músculos, percepções e pensamentos, sem mencionar a transformação que provocamos no meio ambiente,

³⁸ Como pode ser visto em páginas como estas: <https://aiartists.org/> e <https://news.artnet.com/market/9-artists-artificial-intelligence-1384207>. Acesso em: abr. 2019.

que também nos afeta simultaneamente. Com a criação do computador como máquina que processa informações, a comparação e a aproximação com a nosso cérebro ficou mais evidente.

Embora autores como Maturana e Varela (2001, p. 188), ou mesmo Morin (2003, p. 97), discordem da comparação entre computador e cérebro, nosso objetivo neste artigo não foi comprovar ou refutar. Foi apontar a discussão atual da busca pela inserção da inteligência e aspectos a ela relacionados (como consciência, emoção, moral e criatividade) em uma máquina. Dessa forma, pode-se antever ou localizar maneiras de produção artística que já caminham na direção da máquina inteligente consciente de forma artificial.

Vimos anteriormente o quanto a tecnologia impacta e é impactada pela arte, gerando o acelerado ritmo dos avanços tecnológicos, que provocam reações diversas e levam a perspectivas binárias como utopia e distopia, sonho e pesadelo. Papacharissi (2019) se pergunta se as tecnologias podem alterar a essência do que é ser humano, e conclui que isto apenas acontecerá se nós assim permitirmos. As transformações tecno-socioambientais mudam profundamente a percepção da realidade, com resultados contraditórios e imprevisíveis. A ética ganha relevância e complexidade a cada passo evolutivo da tecnologia e, nesse sentido arte e ciência não podem apenas buscar novas possibilidades, mas devem antever as consequências éticas de suas propostas. É por este motivo que processos criativos na arte e na ciência devem se dar de forma compartilhada, transparente, acessível e diversa. No campo da arte essa demanda parece ser mais factível do que no universo da ciência, dominada por interesses corporativos e que, por este motivo, precisa ser desenvolvida sob ótica da tecnociência.

Assim, a máquina inteligente e consciente, quando venha a existir, será implicada na arte e no artista, e certamente nos fará olhar para tal consciência de maneiras que não imaginamos por hora. Também reforçará a consciência que nos caracteriza como humanos, a qual será sempre diferente daquela possuída, e por nós inserida, na máquina.

Mas, será que podemos considerar que com o desenvolvimento tecnológico e os conhecimentos científicos de várias áreas encontrou um obstáculo intransponível, sobre o funcionamento do cérebro? Ou será que, como nos outros aspectos, vai reproduzir a capacidade humana de pensar e amplificar a inteligência? Em todas essas etapas nos perguntamos se deveríamos ir em frente com essa necessidade ou se este é um projeto sem fim, onde redesenhamos o ser humano para superar todos os obstáculos que impeçam sua sobrevivência no planeta ou fora dele.

O ciborgue já está perdendo a aparência de ser humano com dispositivos tecnológicos, pois as bioimpressoras estão perto de imprimirem órgãos semelhantes aos naturais. Peles artificiais estão sendo impressas como experiência, seja a partir de um estoque de células ou células do próprio paciente (CUBO; et al.: 2017). Será que podemos afirmar que as máquinas já estão construindo partes dos seres humanos? Ou será que as máquinas poderão produzir seres humanos, invertendo essa produção?

O termo máquina em relação ao corpo humano já não fará mais sentido, pois não encontraremos mais próteses com metais, circuitos ou qualquer dispositivo como conhecemos hoje. O desejo ou necessidade de construir um semelhante "artificialmente", como os robôs atuais, encontrarão também o uso desses conhecimentos e recursos.

A singularidade tecnológica que von Neumann e Kurzweil (2012) mencionam não parece mais tão distante. Estamos vivendo numa era pós-humana onde o ser humano está se recriando e criando outro ser semelhante, caminhando para outra etapa da evolução, como um próximo passo da humanidade, como declara Harari (2016), um Homo Deus. A criatividade humana parece ser a

diferença que nos trouxe até este momento da humanidade. Esses semelhantes terão sonhos, projetos de vida?

Referências bibliográficas

1959. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/3294133>. Acesso em 13/04/2019.
- ARARI, Yuval Noah. **Homo Deus: uma breve história do amanhã**. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
- ASANO, Yuki; OKADA, Kei e INABA, Masayuki. **Design principles of a human mimetic humanoid: Humanoid platform to study human intelligence and internal body system**. Science Robotics 20 Dec 2017: V. 2, Issue 13. Disponível em <https://robotics.sciencemag.org/content/2/13/eaq0899>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- AWAD, Edmond; DZOUZA, Sohan; KIM, Richard; SCHULZ, Jonathan; HENRICH, Joseph; SHARIF, Azim; BONNEFON, Jean-François Bonnefon; RAHWAN, Iyad. **The Moral Machine experiment**. In: Nature, V. 563, p. 59-64. Londres: Nature, 2018. Disponível em: www.nature.com/articles/s41586-018-0637-6. Acesso em: abr. 2019.
- CHALLONER, Jack (editor). **1001 invenções que mudaram o mundo**. Trad. Carolina Alfaro et al. Rio de Janeiro: Sextante, 2014.
- CUBO, Nieves; GARCIA, Marta; CANIZO, Juan F del Cañizo; VELASCO, Diego Velasco e JORCANO, Jose L. **3D bioprinting of functional human skin: production and in vivo analysis**. In: Biofabrication, Vol.: 9 (1). Reino Unido: IOP Publishing, 2017. Disponível em: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5090/9/1/015006/pdf>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- CUPANI, Alberto. **A tecnologia como problema filosófico: três enfoques**. In: Scientiæ Studia, v. 2, n. 4, p. 493-518. São Paulo: 2004.
- DEWEY, John. **Arte como experiência**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- ELER, Guilherme. **A máquina moral**. In: Superinteressante, Edição 401. São Paulo: Editora Abril, 2019. Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/a-maquina-moral/> Acesso em: 20 abr. 2019.
- FLORIDI, Luciano. **Should we be afraid of AI?** Londres: Aeon Essays, 2016. Disponível em: <https://aeon.co/essays/true-ai-is-both-logically-possible-and-utterly-implausible>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- FLUSSER, Vilém. **Filosofia da caixa** preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Annablume, 2011.
- FOGLIANO, Fernando. **O Atrator Poético: a Arte no estudo do Design da Interação**. In: Revista da Associação Estudos em Design. n. 15. p. 1-17. Rio de Janeiro: PUC-Rio: 2008.
- FREITAS, Julian de; ANTHONY, S. E.; ALVAREZ, G. **Doubting driverless dilemmas**. Cambridge: Department of Psychology, Harvard University, Perceptive Automata, Inc.: 2019 Disponível em: <https://doi.org/10.31234/osf.io/a36e5>. Acesso em: abr. 2019.
- GALANTER, Philip. **What is generative art? Complexity theory as a context for art theory**. In: **GA2003-6th Generative Art Conference**. Verona: 2003. Disponível em: <https://www.generativeart.com/>. Acesso em: 20 abr. 2019.

- KAK, Subhash. **Artificial Intelligence, Consciousness and the self**. In: Medium, 2018. Disponível em: <https://medium.com/@subhashkak1/artificial-intelligence-and-consciousness-6b5ff2e5b5a>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- KAK, Subhash. **The limits to machine consciousness**. In: arXiv:1707.06257, 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1707.06257>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- KAPTELININ, Victor; NARDI, Bonnie A. **Acting with technology: Activity theory and interaction design**. Cambridge: MIT press, 2006.
- KURZWEIL, Ray. **How To Create a Mind: The Secret of Human Consciousness Revealed**. Nova York: Viking Penguin, 2012.
- LAKOFF, George; JOHNSON Mark. **Philosophy in the Flesh**. Vol. 4. Nova York: Basic books, 1999.
- LEOTE, Rosangella. **ArteCiênciArte**. São Paulo: Editora UNESP. 2015.
- MANCHESTER, University. **Egyptian toes likely to be the world's oldest prosthetics**. Manchester, 2, outubro 2012. Disponível em: www.manchester.ac.uk/discover/news/egyptian-toes-likely-to-be-the-worlds-oldest-prosthetics/. Acesso em: 20 abr. 2019.
- MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. **A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana**. São Paulo: Palas Athena, 2001.
- MCLUHAN, Marshall. **Os Meios de Comunicação Como Extensões do Homem**. São Paulo: Editora Cultrix, 1969.
- MONTGOMERY, Henry C. **Amplification and High Fidelity in the Greek Theater**. In: **The Classical Journal** 54, n. 6. p 242-45. Estados Unidos da América: Classical Association of the Middle West and South,
- MORIN, Edgar. **O método 5: a humanidade da humanidade**. Trad. Juremir Machado da Silva. 2ª ed. Porto Alegre: Sulina, 2003.
- NESTLER, Stefan Nestler; RIFFEL, Bettina. **Atleta com pernas mecânicas gera polêmica ao se classificar para Mundial de Atletismo**. 22/07/2011. Colombo-PR: Redação DW Brasil, 2011. Disponível em <https://p.dw.com/p/120y5> Acesso em: 20 abr. 2019.
- PAPACHARISSI, Zizi, ed. **A Networked self and and human augmentics, artificial intelligence, sentience**. Routledge, 2019.
- ROSSI, Paolo. **Os Filósofos e as Máquinas**. São Paulo: Companhia das Letras: 1989.
- SANTAELLA, Lúcia. **O homem e as máquinas**. In DOMINGUES, Diana. **Arte no século XXI**. p. 33-44. São Paulo: Editora UNESP, 1997.
- SIMONDON, Gilbert. **On the Mode of Existence of Technical Objects**. 1958. Trad.: Ninian Mellamphy. London: University of Western Ontario, 1980.
- SZLISKI, Richard. **Computer Vision: Algorithms and Applications**. Berlim: Springer, 2010. Disponível em: http://szeliski.org/Book/drafts/SzeliskiBook_20100903_draft.pdf. Acesso em 20 abr. 2019.
- THAGARD, P. **Brain-Mind: From Neurons to Consciousness and Creativity**. Oxford: Oxford University Press, 2019. Kindle Edition.

SIIMI/2019

VI simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VI simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VI international symposium on
innovation in interactive media

07 A
09
MAIO
BUENOS AIRES
ARGENTINA

WILSON, Robert A.; KEIL, Frank C. (editores). *The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences*.
Cambridge: MIT Press, 1999.